

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE
IN DER STADT
L'ARCHÉOLOGIE
EN VILLE
ARCHEOLOGIA
IN CITTA

02/2024

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

En juin prochain, le canton de Genève accueillera le colloque que le Réseau Archéologie Suisse a décidé de consacrer aux rapports que notre discipline entretient avec le territoire. Ces rapports sont complexes et soulèvent des questions pratiques, théoriques, économiques et politiques; ils demeurent cependant peu étudiés, spécialement en Suisse. Le présent numéro d'arCHaéo entend contribuer à combler cette lacune en proposant une réflexion basée sur l'exemple de deux cantons urbains, Genève et Bâle-Ville, qui ont en commun de devoir faire face à une pression immobilière particulièrement forte, mais aussi de voir émerger des contraintes et des opportunités associées à la transition écologique. Des deux côtés de la frontière linguistique, l'archéologie est envisagée comme composante de l'aménagement du territoire. À Genève, les vestiges révèlent leur impact social; on découvre que le premier plan directeur de la ville a été directement inspiré par le réseau viaire des Romains; et l'on s'interroge sur l'avenir de l'archéologie dans le contexte de ménagement des sols qui prévaut désormais. À Bâle, le chauffage à distance offre de nouvelles opportunités de fouilles; la numérisation des données aide les archéologues à reconstituer l'histoire de la ville; elle participe également à la mise en valeur des sites ouverts au public. Désormais reconnue comme élément essentiel de la «culture du bâti», l'archéologie s'intègre pleinement à la stratégie de développement durable de la Confédération.

Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève

Im Juni findet im Kanton Genf die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz statt. Sie befasst sich mit den Wechselwirkungen unserer Disziplin und dem Territorium. Diese Wechselwirkungen sind komplex und werfen praktische, theoretische, wirtschaftliche und politische Fragen auf; dennoch sind sie, insbesondere in der Schweiz, noch wenig erforscht. Die vorliegende Ausgabe von arCHaeo will dazu beitragen, diese Lücke zu füllen, wobei die beiden Stadtkantone Genf und Basel-Stadt als Beispiele dienen. Beide Kantone sind mit einem besonders starken Siedlungsdruck und gleichzeitig mit Herausforderungen und Chancen des ökologischen Wandels konfrontiert. Beiderseits der Sprachgrenze wird die Archäologie als integraler Bestandteil der Raumplanung aufgefasst. In Genf offenbaren die Überreste ihre gesellschaftliche Relevanz: Wir entdecken, dass der erste Richtplan der Stadt auf dem Strassennetz der Römer beruht, und fragen uns, wie die Zukunft der Archäologie im heutigen Kontext der Bodenschonung aussehen wird. In Basel bietet der Ausbau der Fernwärme neue Möglichkeiten für Ausgrabungen; die Digitalisierung von Daten hilft den Archäologen, die Geschichte der Stadt zu rekonstruieren, und trägt dazu bei, die für die Öffentlichkeit zugänglichen Stätten zu erschliessen. Die Archäologie wird als wesentlicher Bestandteil der «Baukultur» anerkannt und ist Teil der Strategie des Bundes für nachhaltige Entwicklung.

Nathan Badoud, Kantonsarchäologe von Genf

A giugno, il Cantone di Ginevra ospiterà un colloquio organizzato dalla Rete Archeologia Svizzera sul rapporto tra la nostra disciplina e il territorio. Queste relazioni sono complesse e sollevano questioni pratiche, teoriche, economiche e politiche; eppure restano poco studiate, soprattutto in Svizzera. Questo numero di arCHaeo vuole contribuire a colmare questa lacuna offrendo una riflessione basata sull'esempio di due cantoni urbani, Ginevra e Basilea Città, che hanno in comune la necessità di far fronte a una pressione immobiliare particolarmente forte, ma anche di vedere emergere vincoli e opportunità legati alla transizione ecologica. Su entrambi i lati del confine linguistico, l'archeologia è vista come una componente della pianificazione territoriale. A Ginevra, le vestigia archeologiche rivelano il loro impatto sociale; scopriamo che il primo piano regolatore della città è stato direttamente ispirato dalla rete stradale romana; e ci interroghiamo sul futuro dell'archeologia nel contesto di conservazione del territorio odierno. A Basilea, il teleriscaldamento sta aprendo nuove opportunità di scavo; la digitalizzazione dei dati sta aiutando gli archeologi e le archeologhe a ricostruire la storia della città; e sta anche contribuendo a valorizzare i siti aperti al pubblico. L'archeologia è ora riconosciuta come parte essenziale della «cultura della costruzione» ed è parte integrante della strategia di sviluppo sostenibile della Confederazione.

Nathan Badoud, archeologo cantonale di Ginevra

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE IN DER STADT

12 Baukultur und Archäologie
Was ist Baukultur und was hat sie mit dem archäologischen Kulturerbe zu tun?

14 Archäologie und Raumplanung. Ein Blick auf Genf
Überlegungen zum Stellenwert der Archäologie in der Stadt

19 Archäologie und Stadtentwicklung in Basel
Stadtentwicklung als Herausforderung und Chance für die Archäologie in der Stadt Basel

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN VILLE

Culture du bâti et archéologie
Qu'est-ce que la culture du bâti et qu'a-t-elle à voir avec l'archéologie?

Archéologie et aménagement du territoire. L'exemple de Genève
Réflexions sur la place de l'archéologie dans la ville

Archéologie et développement urbain à Bâle
Le développement urbain, à la fois un défi et une opportunité pour l'archéologie en ville de Bâle

Scoprire ARCHEOLOGIA IN CITTÀ

Cultura della costruzione e archeologia
Che cosa è la cultura della costruzione e qual è il suo rapporto con il patrimonio archeologico?

Archeologia e pianificazione del territorio. L'esempio di Ginevra
Riflessioni sul ruolo dell'archeologia in città

Archeologia e sviluppo urbano a Basilea
Lo sviluppo urbano come sfida e opportunità per l'archeologia della città di Basilea

26 Erleben

28 Einblick
Die Burg von Tegna: Restaurierung, Erforschung, Aufwertung
 Ein Aufwertungsprojekt bringt die archäologischen Überreste zur Geltung

35 Im Gespräch
Nationalstrassenbau trifft auf Archäologie

38 arCHaeo aktuell

43 Fundstück
Ungeplante Veralterung

44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Vermittlung
Veranstaltungen

51 Impressum

Explorer

Éclairage
Le château de Tegna: restauration, recherche, valorisation
 Un projet de valorisation qui éclaire les vestiges archéologiques

Converser
Quand les routes nationales rencontrent l'archéologie

arCHaeo actuel

Trouvaille
Obsolescence non programmée

À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Médiation
Manifestations

Impressum

Esplorare

Approfondimento
Il Castello di Tegna: restauro, ricerca, valorizzazione
 Il progetto di valorizzazione che ha messo in valore le vestigia archeologiche

In dialogo
Quando le strade nazionali incontrano l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
Obsolescenza non programmata

In vetrina
Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Mediazione
Manifestazioni

Impressum

Baukultur und Archäologie

Archäologische Grabungen sowie Schutz und Erhaltung von archäologischen Stätten gehören zum ganzheitlichen Management des Raums. Die Strategie Baukultur ist das transversale Instrument des Bundes für bessere baukulturelle Qualität und schliesst die Archäologie als wesentliche Referenz ein. Von Oliver Martin

In einem Dorf wird gebaut, es entstehen Wohnhäuser. Die Kantonsarchäologie unternimmt eine Rettungsgrabung. Die Bauenden haben wenig Zeit, die Archäologie ist besorgt um eine sorgfältige Grabung, das Interesse an einer In-Situ-Erhaltung überwiegt selten. Das Projekt hat meist keinen Bezug zur Geschichte des Ortes; es ist wohl im Bestand, aber nicht mit dem Bestand entwickelt. Und wo fängt die Baukultur nun an? Erst beim Neubauprojekt und seiner Architektur? Oder schon bei der Frage nach dem Wert der archäologischen Zeugnisse?

Die Frage ist rhetorisch: Wie wir unsere gebaute Umwelt behandeln, ist Ausdruck unserer Baukultur. Hohe Baukultur bedeutet, unseren Lebensraum umsichtig und qualitätsorientiert zu gestalten, erhalten und weiterzuentwickeln. Der Schutz, die Sicherung und die wissenschaftliche Einordnung von archäologischen Objekten sind deshalb integraler Teil einer hohen Baukultur. Das ist beileibe nicht neu: Seit über 100 Jahren ist die Archäologie eine wichtige Aufgabe des Bundes und hat als solche Niederschlag in der Raumentwicklung gefunden. Natürlich befasst sich die Archäologie als Wissenschaft mit einem weiteren Feld – wie auch die Energieforschung oder die Stadtsoziologie wissenschaftlich über unmittelbar mit dem Bauen verbundene Fragen hinausgehen. Nichtsdestotrotz hat die Archäologie im baukulturellen Diskurs ihren festen und unbestrittenen Platz.

Verschiedene Sektoralpolitiken kümmern sich jeweils um spezifische Aspekte im Umgang mit dem Lebensraum und versuchen, ihre Ziele möglichst effizient und effektiv umzusetzen. Die Denkmalpflege und die Archäologie sind nicht nur Wissenschaften, sondern aus der Sicht der Raumordnung ebensolche Sektoralpolitiken wie die Energieversorgung, die Verkehrsplanung oder das Wohnungswesen. Die Raumentwicklung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen zu koordinieren. Die Qualität der gebauten Umwelt nimmt jedoch ab und wird den Erwartungen für lebenswerte Orte nicht mehr überall

Culture du bâti et archéologie

La culture du bâti exprime la manière dont nous nous confrontons à l'ensemble de l'environnement construit. Les importants défis actuels en matière de planification et d'urbanisme peuvent être mieux maîtrisés grâce aux objectifs généraux en faveur d'une qualité élevée en matière d'architecture. L'archéologie est pleinement intégrée dans ce concept global de qualité et fait partie de la stratégie de la Confédération pour la culture du bâti. Cette dernière vise à renforcer les collaborations transversales pour atteindre une culture du bâti de qualité. L'actualisation de la stratégie 2027 approfondira et poursuivra cette approche.

Cultura della costruzione e archeologia

La cultura della costruzione esprime il modo in cui ci confrontiamo con l'intero spazio costruito. Le attuali grandi sfide della pianificazione e dell'edilizia possono essere affrontate meglio tenendo conto di un'elevata qualità della costruzione nel suo complesso. L'archeologia è tenuta in giusta considerazione in questo concetto globale di qualità e fa parte della strategia della cultura della costruzione della Confederazione. Questa mira a rafforzare la cooperazione trasversale per raggiungere un'elevata qualità della costruzione. L'aggiornamento della strategia 2027 approfondirà e proseguirà questo approccio complessivo.

gerecht. Mit anderen Worten: Unsere Baukultur muss wieder besser werden.

Baukulturelle Qualität beschränkt sich dabei nicht auf Gestaltung und Design, sondern ist systemisch und verlangt nach Erfüllung vielschichtiger Anforderungen. Formalisiert wurde dieser ganzheitliche Ansatz mit den acht Kriterien des Davos Qualitätssystem für hohe Baukultur (Gouvernanz, Funktion, Umwelt, Wirtschaft, Kontext, Vielfalt,

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni: mar.,
giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant·es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektortat /

Rédaction, traductions, corrections / Redazione,
traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAGE, J.-D. Meyer 4 SAGE 5 L. Terzaghi;
L. Bombelli; MCAH Lausanne, M. Bernard-
Reymond 6-9 SAGE 10-11 SAGE, J.-D. Meyer
26-27 © J.-D. Studio; © OCA; © Fribourg
Tourisme, Pierre Kuony Photographies; ABBS,
P. Sauerbeck; Amt für Städtebau Stadt Zürich
44 © SAGE

Cover / Couverture / Copertina

Bei aktuellen Untersuchungen der Archäologischen
Bodenforschung Basel-Stadt auf dem Makrtplatz
in Basel kamen Reste der hochmittelalterlichen
Bebauung zum Vorschein, die beim Quartierbrand
im Jahre 1377 zerstört wurde. © P. Sauerbeck, ABBS.
Au cours de fouilles menées actuellement sur la
place du Marché, au coeur de la ville de Bâle, une
équipe du service archéologique cantonal a mis
au jour des vestiges de constructions médiévales
détruites lors de l'incendie du quartier en 1377.
Durante scavi recenti condotti sulla piazza del
Mercato di Basilea dal Servizio archeologico sono
state portate alla luce vestigia di costruzioni medievali
distrette dall'incendio del quartiere nel 1377.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Staatsarchiv, Herisau.
Tel. 071 353 63 50

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, erz.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, L. Reitmaier-Naef, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, R. Fellner, *Office de la Culture, Sections
d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1.
Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.10158552

DANS

LES
CAMPS

29.03

24

12.01

25

ARCHEO-
LOGIE

laténium

parc et musée d'archéologie
Hauterive – Neuchâtel

DE
L'

ENFERMEMENT